

TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA NO TRATAMENTO DE FERIDA OPERATÓRIA TUNELIZADA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Camila Norberto Cavalcante¹; Débora Martins dos Santos¹; Sônia Regina de Souza (orientadora)²; Elaina Cristina de Souza³; Rosane de Paula Codá³; Wania de Oliveira Vianna³.

1 - Graduação em enfermagem – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

2 - Prof^a. Dr^a. - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

3 - Enf^a. Esp^a. Dermatologia

RESUMO

Introdução: A pressão negativa é um sistema integrado não invasivo e ativo com pressão controlada por um software, que aplica uma pressão atmosférica no leito da ferida, com a capacidade de monitorar e controlar a lesão. A aplicação controlada da pressão negativa tem como objetivos principais a melhoria da perfusão sanguínea local, a redução do edema e a estimulação da formação do tecido de granulação, favorecendo um ambiente adequado à regeneração tecidual. A Terapia por Pressão Negativa contribui significativamente para a prevenção de complicações, como infecções secundárias, além de favorecer o processo de cicatrização. Dessa forma, configura-se como uma das ferramentas terapêuticas mais eficientes no cuidado de feridas complexas.

Objetivo: O objetivo deste relato de experiência é descrever sobre o uso da Terapia por Pressão Negativa no tratamento das feridas cirúrgicas devido a uma neoplasia maligna vulvar, com ênfase em seus resultados visualizados.

Metodologia: Trata-se de um relato de experiência. As informações foram obtidas por meio de vivência e observação das acadêmicas bolsistas de enfermagem em um hospital público situado no estado do Rio de Janeiro - RJ

Resultados: A terapia por pressão negativa é favorável no processo da cicatrização, no controle de exsudato, redução na carga microbiana, retração de bordas e na formação de novos vasos. Contudo, não se mostrou completamente eficaz em ferida operatória tunelizada com presença de infecção e ausência de antibioticoterapia.

Conclusão: Sem antibioticoterapia associada, os resultados iniciais foram desfavoráveis, com pouca melhora tecidual e na cicatrização. Embora seja reconhecida por reduzir exsudato, edema, dor e risco de infecção, além de acelerar a cicatrização e promover angiogênese, a Terapia por Pressão Negativa mostrou eficácia limitada quando utilizada isoladamente em feridas infectadas de pacientes oncológicos.

Descritores: Tratamento de Ferimentos com Pressão Negativa; Cicatrização; Ferimentos e Lesões; Neoplasias vulvares

TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA NO TRATAMENTO DE FERIDA OPERATÓRIA TUNELIZADA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

INTRODUÇÃO

O HPV (Papilomavírus Humano) é o vírus responsável pela infecção sexualmente transmissível (IST) mais comum do mundo, com mais de 200 variações que afetam as mucosas e a pele, podendo causar verrugas genitais ou até tumores malignos em diferentes locais como o câncer de colo de útero, boca, pênis etc, segundo o Ministério da Saúde. A maioria dos cânceres vulvares, a qual é uma neoplasia maligna rara, é causada por infecção por HPV persistente. Nesse cenário, a cicatrização de feridas cirúrgicas, que apresentam tunelização, em pacientes oncológicos, mostra-se um desafio para a enfermagem, uma vez que há uma maior dificuldade da drenagem de exsudato, controle de infecção e visualização do tecido de granulação. A imunossupressão do paciente oncológico também contribui na restrição da evolução adequada da lesão.

A Terapia por Pressão Negativa (TPN) ou terapia por pressão subatmosférica, promove a cicatrização da ferida aplicando pressão negativa uniformemente na superfície da ferida. O kit consiste em uma esponja de poliuretano, uma barreira adesiva semi oclusiva, um sistema de coleta de fluido e uma bomba de sucção. Sua eficácia é exemplificada por quatro mecanismos principais de ação: macrodeformação dos tecidos, drenagem de fluidos inflamatórios extracelulares, estabilização do ambiente da ferida e microdeformação (NORMANDIN et. al. 2021). A duração e a frequência dos ciclos da pressão negativa e a frequência são fatores que podem ser modificados conforme as necessidades de cada contexto clínico.

Ademais, a TPN apresenta-se como um importante método adjuvante no tratamento das feridas com objetivo principal de acelerar o processo de reparação e preparo do leito da ferida até a utilização de sua cobertura definitiva por meio dos diversos métodos de reconstrução tecidual. As principais indicações da TPN são em feridas complexas como úlceras por pressão, feridas traumáticas, deiscências de ferida operatória, queimaduras, feridas necrotizantes etc (LIMA et. al. 2017).

O objetivo deste relato de experiência é descrever sobre o uso da TPN no tratamento de deiscências de ferida operatória devido a neoplasia maligna vulvar de alto grau, com ênfase em seus resultados visualizados.

METODOLOGIA

Este é um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, que emergiu por meio da vivência clínica das enfermeiras da Comissão Terapêutica de Feridas (CTF) de um hospital público localizado no estado do Rio de Janeiro, sobre a aplicação da Terapia por Pressão Negativa em lesões originadas de uma neoplasia maligna na vulva de uma paciente adulta. Por essas razões, manifestou-se a necessidade, pelas acadêmicas de enfermagem junto com as enfermeiras do CTF, de descrever a experiência em relação aos resultados da utilização dessa tecnologia no quadro clínico desta paciente. O presente relato de experiência faz parte do projeto de extensão “Manejo em Feridas” da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

A paciente apresenta feridas cirúrgicas tunelizadas na coxa, ou seja, estão conectadas, e uma ferida oncológica localizada na vulva. As feridas foram avaliadas e medidas por meio de um instrumento de medição próprio para a paciente. A esponja de espuma foi cortada em três partes e duas dessas partes foram introduzidas nos óstios localizados na coxa direita da paciente, essas duas esponjas foram conectadas pela terceira parte, por cima da pele da paciente, fazendo uma espécie de ponte entre ambas as esponjas. Desse modo, apenas uma bomba foi utilizada durante a realização do curativo, diminuindo custos e gerenciando o pouco material disponível. Para fixar a barreira adesiva na pele da paciente foi utilizado hidrocólide, visto que trata-se de uma região úmida próxima de fluidos vaginais e sudorese na região inguinal. Nesse entremeio, foi utilizada sulfadiazina de prata 1% na lesão vulvar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Trata-se de uma usuária do sexo feminino, branca, 57 anos de idade, obesa, procedente do município do Rio de Janeiro, internada no hospital no dia 16/05/2025 com diagnóstico de neoplasia maligna bilateral vulvar de alto grau NIV (III), linfonodos inguinais aumentados em ressonância magnética, em tratamento clínico e acompanhada pela Comissão Terapêutica de Curativos (CTF).

No dia 05/06/2025 a paciente entrou em pós-operatório de vulvectomia com ressecção de mucosa vaginal em parede posterior e lateral direita, além da reconstrução pela cirurgia plástica com confecção de retalho XY fásquio-cutâneo medial da coxa direita. No dia 13/06/2025 foi iniciado o plano terapêutico pela equipe de enfermagem da Comissão Terapêutica de Feridas após a avaliação da lesão localizada na coxa D, após a cirurgia, a qual apresentava 100% de tecido de granulação, utilizando curafix e sulfadiazina de prata 1%

como cobertura. A paciente continuou sendo avaliada semanalmente pela CTF com coberturas de tratamento em feridas antimicrobianas em busca de uma diminuição do tamanho da lesão.

No dia 22/07/2025 foi instalada a terapia por pressão negativa com ressalva pela equipe de enfermagem se seria de fato eficaz devido a ausência de antibioticoterapia associada ao tratamento. Entretanto, após dialogar com a equipe médica, foi iniciado o tratamento com a TPN onde a esponja de poliuretano foi adaptada para que apenas um único kit fosse capaz de tratar ambas as áreas de deiscência que se conectam.

No dia 28/07/2025 foi feita a reavaliação da ferida após a aplicação da TPN e observou-se a presença de tecido desvitalizado e com sinais de infecção na deiscência, ausência de esfacelo, porém bastante friável e com sangramento profuso. Diante disso, foi reaplicado o vac nas cavidades com o envolvimento da esponja em tela antimicrobiana: Cutimed Sorbact, na tentativa de reduzir a infecção, visto que a paciente ainda não havia iniciado a antibioticoterapia, pois os exames laboratoriais não indicavam um processo infeccioso. Devido a pressão negativa exercida sobre a sutura da ferida operatória e pelo aspecto da lesão que apresentava sinais de infecção, emergiu uma abertura com secreção purulenta entre os óstios da deiscência.

No dia 01/08/2025 o curativo a vac foi reavaliado externamente e observou-se uma piora do quadro clínico com a área perilesional hiperemiada e com presença de sinais flogísticos. No dia 04/08/2025 foi feita a reavaliação do curativo pelas enfermeiras onde notou-se 100% de tecido viável com redução do odor fétido, porém ainda presente e aparecimento de muito exsudato acastanhado no momento da retirada das esponjas de poliuretano, borda irregular e região perilesional com lesão por adesivo ocluído com cobertura Wound Dressing. Não foi possível avaliar o leito por estar tunelizado em aproximadamente 20 cm, apenas foi possível avaliar a região periborda interna. Optou-se por manter a conduta com TPN onde as esponjas foram recortadas novamente e envolvidas com a cobertura Bactigras, o qual é um curativo antisséptico com solução de acetato de clorexidina a 0,5%, visando auxiliar na redução dos sinais de infecção e substituindo a Cutimed Sorbact®. Além disso, observou-se que ainda há saída de exsudato purulento por um orifício na linha de sutura, o que tornou necessário uma modificação no recorte da esponja de poliuretano, para que o vac também agisse sobre esse novo orifício. Diante disso, constata-se que houve uma melhora mínima no aspecto da lesão. Paciente segue internada e sob os cuidados da CTF.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo relatou a experiência da aplicação de terapia por pressão negativa no processo de cicatrização de deiscência ocasionada por uma ferida cirúrgica em um paciente oncológico. Contudo, a terapia a vac utilizada para o tratamento da tunelização, mostrou-se permeada de lacunas de conhecimento científico. Foram observados resultados inicialmente negativos quanto à melhora do aspecto tecidual, redução da área lesionada e diminuição do tempo de cicatrização e de tratamento. O uso da TPN combinada a coberturas antimicrobianas geralmente apresenta uma melhora significativa no aspecto da lesão. Contudo, a ausência de antibioticoterapia associada a TPN dificultou a observação adequada da evolução da lesão. Portanto, o uso da técnica ainda apresenta lacunas importantes no conhecimento científico, especialmente no contexto de lesões complexas e tunelizadas, apesar de ter apresentado uma melhora mínima com o passar do tempo e adaptações na conduta.

Sabe-se que a Terapia por Pressão Negativa apresenta elevada eficácia e oferece diversos benefícios ao paciente, tais como a redução do exsudato, do edema, da dor e do risco de infecções, além de favorecer uma cicatrização mais rápida. Destaca-se ainda pela promoção de uma angiogênese mais eficiente e pela formação de um leito adequado à regeneração tecidual. Trata-se, portanto, de um recurso terapêutico de grande valor, pois contribui para a diminuição do tempo total de tratamento e da frequência de trocas de curativos, proporcionando maior conforto ao paciente. Contudo, ela não se mostrou eficaz ao ser utilizada sem associação de antibióticos em pacientes oncológicos que apresentam sinais clínicos de infecção na ferida operatória com deiscência e tunelizada.

REFERÊNCIAS

1. BRASIL. Ministério da Saúde. HPV. Saúde de A a Z – HPV. Portal Gov.br, Brasília, DF. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/h/hpv>. Acesso em: 31 jul. 2025.
2. LIMA, Renan Victor Kümpel Schmidt; COLTRO, Pedro Soler; JÚNIOR, Jayme Adriano Farina. Terapia por pressão negativa no tratamento de feridas complexas. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Rio de Janeiro, v. 44, n. 1, p. 1-?, jan-fev. 2017. Disponível em: site scielo.br/j/rcbc/a/W6qy4BFN9DkdTRsGy6jrfkk. Acesso em: 31 jul. 2025.

3. NORMANDIN, S. et al. Negative Pressure Wound Therapy: Mechanism of Action and Clinical Applications. *Semin Plast Surg* 2021;35(3):164-170. doi:10.1055/s-0041-1731792. em: 31 jul. 2025.